

EDGAR MAMANI SONCO

LA "NUEVA ÉLITE" POLÍTICA EN BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON EL PODER Y EL PRIVILEGIO

THE "NEW POLITICAL ELITE" IN BOLIVIA AND ITS RELATIONSHIP WITH POWER AND PRIVILEGE

REVISTA "QANAÑCHÄWI"

DEPÓSITO LEGAL: 4-3-153-09
IMPRENTA: ARTES GRÁFICAS
MARQUEZ
EL ALTO – BOLIVIA 2025

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

Rector: Dr. Carlos Condori Titirico
Vicerrector: Dr. Efraín Chambi Vargas

Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología
Director: Dr. Antonio S. López Andrade Ph.D

Carrera de Sociología

Director: Lic. Aurelio Chura Mamani
Secretario Ejecutivo CES: Univ. Nilson Galo Condori

Instituto de Investigaciones Sociales

“Pablo Zárate Willka”
Coordinador: Lic. Rimber Orlando Gutiérrez Limachi

Depósito Legal: 4-3-153-09

Imprenta: Artes gráficas Marquez
Telf.: 76768060 - 76768061

Dirección
Av. Sucre s/n Villa Esperanza, Ciudad de El Alto.
Tel. 2115149.

El Alto – Bolivia 2025

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

La Revista Qhananñachawi (Luz del camino al saber) es una publicación periódica elaborada por el Instituto de Investigaciones Sociales “Pablo Zárate Willka” de la Carrera de Sociología de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Su propósito es generar y difundir conocimiento desde y para las realidades sociales del país, con énfasis en el contexto alteño. Está dirigida a la comunidad universitaria, a las organizaciones sociales de El Alto, así como a instituciones locales, nacionales e internacionales interesadas en la sociología y las ciencias sociales en general.

Qhananñachawi se proyecta como un espacio abierto al pensamiento crítico, al debate colectivo y a la producción plural de saberes, impulsado por docentes, investigadores e investigadoras de la Carrera de Sociología. Su finalidad es contribuir a una reflexión constante y comprometida sobre la realidad social, en el marco de una de las universidades públicas más jóvenes del país. En sus aulas estudian y colaboran principalmente hijas e hijos del pueblo alteño, en su mayoría de origen aymara, quienes, con esfuerzo y compromiso, sostienen el quehacer académico cotidiano de esta casa de estudios superiores.

En su décimo tercera edición, Qhananñachawi N.º 13, la revista está orientada al análisis del Bicentenario de Bolivia. A través de una diversidad de ensayos y artículos, se abordan temas cruciales como los avances en la participación femenina en espacios de liderazgo, la educación y el surgimiento de nuevas élites en el país. Asimismo, se incluyen reflexiones sobre la coyuntura política, la psicología social, la discriminación estructural, los procesos migratorios, el acceso a la tierra, las paradojas del 52, la agenda patriótica y cuestiones económicas.

Esta edición propone ampliar los horizontes analíticos desde perspectivas críticas, comunitarias y descolonizadoras, reafirmando el compromiso con la transformación social y el diálogo intercultural. El contenido de la revista se sustenta en la diversidad de voces y enfoques, consolidando así su vocación democrática en la construcción del conocimiento social.

Qhananñachawi mantiene su carácter de acceso abierto y está disponible al público en general, cumpliendo con todos los requisitos legales vigentes en relación con el uso transparente y adecuado de fondos públicos.

Extendemos una cordial invitación a leer esta nueva edición y a sumarse a los debates que emergen de los temas abordados.

¡Jallalla a la Carrera de Sociología y al pueblo alteño, fuente inagotable de lucha, pensamiento y transformación!

Lic. Aurelio Chura Mamani
Limachi
DIRECTOR
Carrera de Sociología – UPEA
Sociales

Lic. Rimber Orlando Gutiérrez
COORDINADOR
Instituto de Investigaciones
“Pablo Zárate Willka” – “PZW

LA “NUEVA ÉLITE” POLÍTICA EN BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON EL PODER Y EL PRIVILEGIO

*Edgar Mamani Sonco*¹³
edgarmaysonco@gmail.com

Resumen

Este estudio explora la “nueva élite” política de Bolivia, surgida con el Movimiento al Socialismo (MAS) en 2006. Aunque el ascenso del MAS representó una ruptura simbólica e incluyó a sectores marginados, las estructuras de privilegio han persistido, reconfigurándose bajo nuevas formas. Se analiza cómo el poder de las élites se basa en la conversión de capitales (económico, cultural, social y simbólico), lo que permite la reproducción elitista incluso en gobiernos denominados “anti-oligárquicos”. El ensayo profundiza en la continuidad y ruptura entre las élites tradicionales y emergentes. La élite “masista” (nueva élite), pese a integrar líderes indígenas, centralizó el poder y generó “nuevos ricos”, replicando lógicas de dominación.

El retorno del MAS en 2020 con Luis Arce ha evidenciado una élite híbrida y una tensión interna entre las facciones “evista” y “arcista”, en disputa por el control estatal y sus recursos. Se concluye que, si bien hay avances en la inclusión política, las élites bolivianas demuestran una notable capacidad para reinventarse y perpetuar privilegios. Esto limita el alcance del cambio social estructural, mostrando que la circulación de élites no siempre implica una redistribución fundamental del poder.

Palabras Clave

Élites, Poder, Privilegio, MAS y Colonialismo interno.

Introducción

El estudio de las élites políticas en Bolivia requiere un enfoque multidimensional que considere tanto los aspectos históricos estructurales como las reconfiguraciones recientes del poder. Desde una perspectiva sociológica, puede afirmarse que el proceso político boliviano del siglo XXI ha generado una paradójica transformación en la composición de sus élites gobernantes. El ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder en 2006 representó una revolución simbólica en las estructuras de poder, pero no necesariamente una revolución en las estructuras de privilegio (Mayorga, 2022). Esta aparente contradicción, en la que se democratiza el acceso al poder, pero se mantienen lógicas elitistas en su ejercicio, constituye el núcleo problemático del análisis.

La sociología política ofrece herramientas conceptuales clave para abordar esta problemática. El poder de las élites se sustenta en la capacidad de convertir diferentes formas de capital — económico, cultural, social y simbólico — en mecanismos de dominación efectiva (Bourdieu, 1979). Este enfoque permite comprender cómo en Bolivia se han desarrollado sofisticados procesos de reproducción elitista, incluso en el marco de gobiernos que se autoproclamaban

¹³ Estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

anti-oligárquicos. García Linera (2011), en su libro *Las tensiones creativas de la revolución*, complementa esta visión al señalar que “las revoluciones en América Latina no eliminan a las élites, sino que generan nuevas élites revolucionarias que terminan reproduciendo lógicas de dominación” (p. 56).

Asimismo, el caso boliviano resulta especialmente ilustrativo de esta dinámica. Como demuestran los estudios de Stefanoni (2007) en su libro *La revolución de Evo Morales: De la coca al palacio*, el MAS logró articular un nuevo bloque de poder que combina dirigentes sindicales, intelectuales orgánicos y una emergente burguesía indígena, generando lo que podría denominarse una “aristocracia plebeya” en alusión a la “nueva élite”. Este proceso no estuvo exento de contradicciones, pues mientras se promovía un discurso de inclusión social, se consolidaban nuevas formas de concentración del poder político y económico.

Por lo tanto, el presente ensayo analiza críticamente estos procesos a través de tres ejes analíticos principales: primero, el examen de los mecanismos de reproducción del poder élite en el periodo post-2006; segundo, el análisis de las continuidades y rupturas entre las viejas y nuevas élites; y tercero, los mecanismos de reproducción del privilegio. Como hipótesis central, sostenemos que el “proceso de cambio” boliviano generó una reconversión más que una superación de las estructuras elitistas tradicionales.

Para este estudio, se realizó una revisión bibliográfica de autores que investigan y analizan sobre las élites y la “nueva élite” política y su relación con el poder y el privilegio. Se priorizaron trabajos que, desde su propio contexto, ofrecen una visión pertinente a la realidad boliviana.

Desarrollo

Las Élites desde la Sociología Política

Desde la sociología política, el estudio de las “élites” es fundamental para comprender la distribución y el ejercicio del poder en una sociedad. No se trata simplemente de un grupo de personas con riqueza o estatus, sino de aquellos que, por su posición estratégica en instituciones clave (económicas, políticas, militares, culturales, jurídicas¹⁴), son capaces de tomar decisiones que afectan al conjunto o masa social (Benedicto y Morán, 1995, p. 23). La sociología política analiza cómo estas élites se forman, se reagrupan, interactúan entre sí y con el resto de la población, y cómo sus intereses y visiones del mundo influyen en la agenda pública y en la configuración del Estado.

Toda sociedad organiza su estructura de poder a través de minorías dominantes que controlan los recursos políticos y económicos. Sin embargo, como advierte Bourdieu (1979), este control no se ejerce solamente mediante coerción económica, sino también a través de la acumulación de capital simbólico y cultural. En el contexto boliviano, esta perspectiva teórica debe complementarse con el concepto de “colonialismo interno” desarrollado por Rivera (1984), que explica cómo las jerarquías étnico-raciales se articulan con las estructuras

¹⁴ Por ejemplo, en ámbito jurídico los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ejercen un poder significativo que va más allá de ser un mero árbitro legal. Su influencia se manifiesta a través de sus sentencias y resoluciones, que tienen la capacidad de configurar el marco jurídico, político y social del país.

de poder económico. Este concepto es crucial para entender cómo, incluso después de la independencia de países, las jerarquías étnico-raciales heredadas de las colonias europeas siguen articulándose y perpetuándose con las estructuras de poder económico dentro de los propios países latinoamericanos, por ejemplo, la extracción de recursos naturales; minerales, gas, litio o madera beneficia principalmente a élites dominantes (élites tradicionales y la nueva elite), mientras que las comunidades y pueblos indígenas en cuyos territorios se encuentran estos recursos sufren contaminación (ambiental) y desplazamiento o la relocalización (reubicación forzada)¹⁵.

En misma línea, se señala que la dominación colonial surge de un eje de explotación y exclusión, que, en términos políticos, implica no reconocer la igualdad inherente entre los sistemas de organización y gobierno de diversas sociedades. Esta falta de reconocimiento permite que una sociedad se considere superior y, por ende, ejerza dominación sobre las otras (Tapia, 2008, pp. 27-28). Por lo tanto, este argumento es una descripción sociológica contundente de cómo la dominación colonial se perpetúa a través de la negación de la igualdad.

La emergencia de nuevas élites políticas “indígenas” y mestizas no ha significado la desaparición del patrón colonial de dominación, sino su reconfiguración bajo nuevas formas. En Bolivia, a pesar de que hoy tenemos políticos “indígenas” y mestizos en el poder, la vieja forma de dominación colonial no se ha ido del todo. En realidad, solo se ha puesto un nuevo disfraz. Esto significa que las desigualdades y las estructuras de poder heredadas de la colonia persisten, pero se manifiestan de distintas maneras. Por ejemplo, aunque un *líder indígena* ocupa un cargo importante (como presidente, vicepresidente, ministro, senador o diputado), las decisiones clave pueden seguir beneficiando a los grupos de siempre, a los grandes intereses económicos (burguesías y élites), dejando de lado a las comunidades, los sectores populares y las grandes mayorías (trabajadores, campesinos, indígenas).

La Élite Tradicional Boliviana: Bases Históricas de su Poder (1952-2005)

La élite tradicional boliviana, a lo largo del periodo que abarca desde la Revolución Nacional de 1952 hasta la emergencia y ascenso del Movimiento Al Socialismo (MAS) al “poder” en 2005, cimentó su poder en una compleja articulación de factores económicos, políticos y sociales, a pesar de las profundas transformaciones impulsadas por el partido político Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Si bien la reforma agraria de 1953 despojó a la *oligarquía terrateniente*¹⁶ de su base económica principal (Tapia, 2008). Además, como indica Toranzo (2020) la

¹⁵ Caso de la Mina San Cristóbal, ubicada en el departamento de Potosí, por ejemplo, para permitir las operaciones a gran escala de la mina, que incluían la construcción de instalaciones, campamentos y la expansión del tajo minero, se determinó que la comunidad de San Cristóbal debía ser reubicada. Esto implicó la negociación gobierno, comunarios y finalmente el traslado de las familias de sus hogares ancestrales u origen (ayllu) a un “nuevo San Cristóbal” construido a varios kilómetros de distancia.

¹⁶ La oligarquía terrateniente fue un grupo reducido de familias y élites, principalmente de ascendencia criolla europea o mestiza “blanqueada”, que concentraban una inmensa porción de las tierras agrícolas y ganaderas en el país, especialmente antes de la Revolución Nacional de 1952. Su poder no solo se basaba en la vasta extensión de sus propiedades, conocidas como latifundios o haciendas, sino también en el control de la mano de obra indígena y campesina que vivía y trabajaba en estas tierras bajo regímenes de servidumbre (como el pongueaje y el colonato).

nacionalización de las minas debilitó el poder de los “barones del estaño”¹⁷ Sin embargo, estas medidas no lograron dismantelar completamente las redes de influencia y las lógicas de poder de la élite.

En ese sentido el análisis histórico revela que las élites bolivianas tradicionales construyeron su poder sobre tres pilares fundamentales: control de los recursos naturales, monopolio de la representación política y hegemonía cultural; durante el periodo *neoliberal* (1985-2005), se consolidó lo que Álvaro García Linera, indicaba en su libro titulado; “*La potencia plebeya*” (2008) su análisis del poder en Bolivia, especialmente en el contexto posterior a la asunción de Evo Morales Ayma en 2006, acuñó el término “oligarquía mediática-empresarial” para describir a un nuevo y poderoso bloque de poder que, si bien no controlaba directamente el Estado, ejercía una influencia decisiva en la opinión pública y en los procesos políticos y económicos del país.

Características de la “Oligarquía Mediática-Empresarial” tradicional según García Linera (2008): Este concepto se diferencia de la “oligarquía terrateniente” o la “oligarquía minera” del pasado, ya que su poder no reside primariamente en la posesión de tierras o minas, sino en una doble dimensión interconectada:

1. Poder Mediático: Este sector controlaba los principales medios de comunicación masivos (canales de televisión, periódicos de circulación nacional, radios influyentes).
2. Poder Empresarial: Paralelamente al control mediático, estos grupos mantenían una fuerte presencia e influencia en sectores clave de la economía, como la agroindustria (especialmente en el oriente boliviano), el sector financiero, el comercio y, en algunos casos, servicios estratégicos. Esta base económica les proporcionaba recursos para sostener su poder mediático y para financiar acciones políticas.

Por otro lado, los estudios de Chávez (1992) muestran cómo las privatizaciones de los años 90 crearon una nueva casta empresarial (elite) estrechamente vinculada al poder político, particularmente en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Esta élite tradicional desarrolló sofisticados mecanismos de reproducción del privilegio, que iban desde el matrimonio de un mismo grupo social o clase, entre familias poderosas hasta el control de las asociaciones empresariales más influyentes.

La Emergencia de la Nueva Élite Masista (2006-2019): ¿Revolución o Cooptación?

El periodo del Movimiento Al Socialismo (2006-2019) abrió un debate crucial sobre el surgimiento de la nueva élite en Bolivia. Para muchos, la inclusión sin precedentes de líderes indígenas de los pueblos originarios y campesinos en la estructura estatal, sumada a políticas de redistribución de la riqueza y la consolidación de un Estado Plurinacional, marcó una revolución social y democrática. Sin embargo, las críticas señalan una progresiva centralización del poder en torno a las figuras de Evo Morales Ayma, Álvaro

¹⁷ Se refiere a un grupo de mineros de la empresa boliviana que, durante el siglo XX, se hicieron ricos y poderosos debido a la explotación del estaño. Los principales “barones del estaño” fueron Simón Iturri Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo.

García Linera, Juan Ramón de la Quintana, Carlos Romero; “la alta jerarquía del poder político” (Orellana, 2020, p. 88). El surgimiento de “nuevas elites” en ocasiones vinculados a la corrupción y la persistencia de un modelo *económico extractivista*¹⁸. Desde una perspectiva sociológica, la cuestión central sobre la élite masista (nueva elite) radica en si su emergencia constituyó una genuina ruptura con las históricas estructuras de poder bolivianas (criolla blanca y mestiza) o si, en la práctica, reprodujo dinámicas de acumulación y control, generando una inherente tensión entre el ideal revolucionario y las realidades del ejercicio del poder.

El ascenso del MAS al poder en 2006 representó teóricamente un quiebre con este orden establecido. En contraste, “cerca del presidente Evo Morales existe una nueva elite, quienes principalmente tratan de mantener los privilegios coloniales y de casta con un conjunto de acciones y discursos. Además, esta elite blanco-mestiza representa un proyecto de enajenación y expropiación del poder” (Mamani, 2007, como se citó en Humerez, 2018, p. 13). En esencia, Mamani sugiere que esta “nueva élite” está conformada por blancos y mestizos, al consolidar su posición, reproduce las “*lógicas de dominación*”¹⁹, que supuestamente la “revolución” masista pretendía dismantelar. Por lo tanto, este argumento nos obliga a mirar más allá de las figuras individuales y a reconocer la profundidad y persistencia de las estructuras de poder en Bolivia. La dominación colonial no desaparece simplemente con un cambio de gobierno o la llegada al poder de líderes de origen indígena. Lo que Mamani sugiere es que las lógicas de poder (dominación) basadas en jerarquías raciales, económicas y sociales heredadas de la colonia pueden mutar y encontrar nuevas formas de reproducirse, incluso dentro de movimientos que inicialmente se plantean como descolonizadores.

Asimismo, señala Espinoza (2019), el MAS no eliminó las estructuras elitistas, sino que creó su propia élite partidaria, con acceso preferencial a cargos públicos y oportunidades económicas. Este proceso generó lo que algunos analistas han llamado “la burguesía y elite masista” un nuevo estrato social ascendente que combinaba discursos de reivindicación de los pueblos originarios indígenas y campesinas con prácticas de acumulación capitalista.

El Interregno de 2019-2020: El Regreso Temporal de la Vieja Élite “Tradicional”

El periodo del gobierno de Jeanine Áñez Chávez representa un caso fascinante para el análisis sociológico de las élites, lo que parecía ser el retorno triunfal de la vieja élite blanca y urbana fue en realidad la manifestación de una profunda crisis de hegemonía. La ascensión de Áñez en 2019 a la presidencia transitoria, impulsada por sectores de la elite ultraderecha (ascendencia europea; criolla blanca y mestiza), puede interpretarse como una manifestación de la rearticulación de élites conservadoras en un contexto de crisis política y social (Orellana, 2020). Este evento puso en evidencia cómo, ante la vacancia de poder, ciertos

¹⁸ El modelo económico extractivista se refiere a una estrategia de desarrollo que se basa principalmente en la extracción y exportación de grandes volúmenes de recursos naturales no renovables o con mínima transformación, como minerales (oro, plata, estaño, litio, etc.) e hidrocarburos (gas natural).

¹⁹ La cita de (Mamani 2007, citado en Humerez, 2018) nos invita a una reflexión crucial sobre la dominación en Bolivia, incluso en un contexto de cambio político significativo como el del gobierno de Evo Morales. A primera vista, la idea de una “nueva élite” cercana al presidente, que busca mantener privilegios coloniales y de casta a través de “acciones y discursos”, y que es “blanco-mestiza” con un proyecto de “enajenación y expropiación del poder”, parece paradójica.

grupos ideológicos y de clase buscan reafirmar o restaurar un orden social preexistente, a menudo apelando a discursos que movilizan divisiones étnico-raciales y socioeconómicas latentes en la sociedad (Mamani et al, 2020). La composición del gabinete de Jeanine Áñez Chávez durante su gobierno transitoria (2019-2020), con un marcado predominio de figuras ligadas al empresariado cruceño y a ciertas clases medias alta de la ciudad de La Paz, ofrece claves para entender los límites de su proyecto restaurador. La fuerte presencia de actores como Luis Fernando Camacho del empresariado de Santa Cruz, tradicionalmente asociados a un modelo económico agroexportador y a una visión regionalista.

Sin embargo, este proyecto restaurador mostró sus limitaciones estructurales; la incapacidad de consolidar una base social amplia (con la participación de; aymaras, quechuas, guaraníes y otros pueblos indígenas) y la resistencia de los movimientos indígenas y campesinos llevaron a su colapso en las elecciones de 2020. Como analiza Hugo Moldiz (2022) en su libro titulado *Golpe de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales*; indica que “en un contexto marcado por la hegemonía de un proyecto nacional-popular de raigambre campesino indígena con momentos de intensa polarización política” (p. 126). Esta afirmación también subraya la existencia de “momentos de intensa polarización política”. Una hegemonía nunca es total ni permanente; siempre enfrenta resistencias y contra-hegemonías. Esta polarización refleja las tensiones inherentes a un proyecto que buscaba transformar profundamente las estructuras de poder y las relaciones sociales en un país con arraigadas desigualdades. Los sectores históricamente privilegiados (elite tradicional) que vieron amenazados sus intereses y su posición dominante, opusieron una fuerte resistencia, generando conflictos y divisiones. Por lo tanto, la vieja élite tradicional logró tomar el Estado, pero no pudo reconstruir su hegemonía cultural en una sociedad mayoritariamente indígena y popular. Este fracaso demostró que, aunque las élites tradicionales conservaban poder económico y mediático, ya no tenían la capacidad de gobernar Bolivia sin negociar con los nuevos actores emergentes.

La Reconfiguración Actual a partir de 2020: Hacia un Modelo Híbrido

El retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder en octubre de 2020, bajo el liderazgo de Luis Arce y David Choquehuanca, marcó un punto de inflexión en la configuración de las élites bolivianas. Este proceso no representó un simple retorno al statu quo anterior a 2019, sino una recomposición híbrida que fusionó elementos de la vieja guardia masista con nuevos actores tecnocráticos y sectores empresariales pragmáticos.

Pero cabe señalar que el mandato primordial encomendado por la militancia, especialmente de los sectores populares e indígenas, al nuevo gobierno masista, fue la búsqueda de justicia por la crisis social y política del año 2019²⁰ y la restitución de la estabilidad democrática, “ante este hecho, y ante la trágica pérdida de vidas humanas, tanto Luis Arce como Evo Morales harían lo mismo: buscar justicia” (Suárez et al., 2023, p. 156). Desde una perspectiva sociológica, la aseveración sobre la búsqueda de justicia y encarcelamiento a los líderes opositores responsables de la interrupción del mandato presidencial de Evo Morales

20 La interpretación de los eventos de 2019 en Bolivia sigue siendo un punto de profunda división: para los seguidores del MAS y sus bases populares, lo ocurrido fue un golpe de Estado que interrumpió el orden constitucional; mientras que, para la ultraderecha y los grupos opositores al gobierno de Evo Morales, se trató de la respuesta necesaria a un fraude electoral.

en 2019, por parte de los “actores masistas tradicionales y nuevos”, revela las complejidades de la construcción de la justicia en contextos de polarización política, esta acción no es meramente una búsqueda de “justicia legal”, sino que se enmarca en una disputa por la narrativa histórica (golpe de estado, masacres; muertes) y la consolidación del poder político.

Luis Fernando Camacho se ha convertido en el centro de las narrativas políticas opuestas en Bolivia. En otras palabras, la figura de Camacho sirve como un punto donde se unen y chocan las diferentes historias y puntos de vista políticos que existen en el país. Su caso es clave para entender las divisiones y conflictos políticos bolivianos. Por un lado, el gobierno lo incrimina como un actor central en el “golpe de Estado” de 2019; por otro, la oposición ve su arresto como un “secuestro” que atenta contra la autonomía de la región económicamente más importante del país (Molina, 2022).

La política en Bolivia, a menudo, parece una pelea constante donde los grupos que estuvieron en el poder (los “conservadores”) y los que llegaron después (los “nuevos”) solo buscan sacarse cuentas pendientes. En vez esclarecer los hechos sociales, lo que hacen es intentar eliminar políticamente e incluso meter presos a los que no son de su lado.

Continuidad y Ruptura en la Élite Masista

La victoria electoral del MAS en 2020 demostró la resiliencia de su base social (movimientos indígenas, cocaleros, mineros y sindicatos), pero también reveló cambios estructurales; Luis Arce Catacora²¹ exministro de Economía y presidente de Bolivia (2020 – 2025), incorporó a profesionales con formación académica en áreas clave, distanciándose del “gabinete sindicalista” de Evo Morales y de la elite política “evista” haciendo referencia a la “nueva elite” emergente (2006 – 2019). De acuerdo con el portal digital de Reino Unido; *BBC News Mundo* (2023) señala que, pocos meses después de asumir el poder (Arce), las crecientes exigencias de Evo Morales para remover a ciertos ministros fueron ignoradas por el presidente Luis Arce, para demostrar su autoridad, Arce decidió mantener al ministro Eduardo Del Castillo, usándolo como una clara señal de fuerza frente a su predecesor. Esto subraya la tensión en la relación entre ambos líderes y la lucha por la consolidación del poder dentro del propio Movimiento al Socialismo (MAS). A diferencia del conflicto abierto con la burguesía agroindustrial durante el primer ciclo masista (2006-2019), el gobierno de Arce buscó acuerdos con sectores empresariales de Santa Cruz, especialmente en agroexportación.

Mientras Evo Morales mantuvo influencia en el aparato partidario, Arce promovió una “renovación” simbólica, incluyendo a jóvenes urbanos (criollos blancos y mestizos) como Eduardo Del Castillo, Marianela Prado y (indígenas) Iván Lima, en cargos clave. Por otro lado, Morales; “rechaza la renovación generacional porque considera que es una estrategia discursiva de sus rivales” (Mayorga, 2022, p. 199). Desde una perspectiva crítica, revela tensiones significativas, al desestimar esta demanda como una mera “estrategia discursiva de sus rivales”, Morales y la “elite evista” parte de la “nueva elite” de (2006 – 2019) que le rodea no solo minimiza las inquietudes de sectores internos que buscan mayor participación

²¹ Arce trabajó con gobiernos neoliberales antes de unirse al gobierno de Evo Morales, sin embargo, su ascenso económico y político se dio a partir de 2006 con el gobierno del MAS-IPSP, por lo tanto, ha sido parte de la “nueva elite” masista.

y nuevas visiones, sino que también prioriza la continuidad de su propio liderazgo por encima de la adaptación y evolución del partido. Esta resistencia podría interpretarse como un intento de preservar el control hegemónico y evitar la dilución de su influencia personal, pero a su vez, corre el riesgo de frenar el dinamismo político del MAS y generar frustración entre las nuevas generaciones (renovadores) que aspiran a ocupar espacios de poder y decisión, limitando la capacidad del partido para conectar con un electorado cambiante.

La polarización interna en el Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) es un fenómeno complejo que ha cobrado gran relevancia desde la vuelta del partido al poder en 2020. Esta división no solo afecta la cohesión del partido más dominante en la política boliviana de las últimas dos décadas, sino que también tiene profundas implicaciones para la gobernabilidad y el futuro político del país. Por otro lado, según Jacques (2023) “el medio, el periodista, para describir las consecuencias negativas del conflicto entre evistas y renovadores utiliza expresiones como: “suicidio político”, “el MAS encaminado al precipicio”, “lucha encarnizada” (p. 25). En efecto, el lenguaje utilizado no solo refleja la intensidad de la disputa de élites masistas haciendo referencia directa a la “nueva elite”, “Evistas” y “Arcistas” (“lucha encarnizada”) por el contrario, refleja intereses y posicionamientos ideológicos.

Evo Morales y los “Evistas”: representan el ala más “radical” o “dura” del MAS, con una fuerte base en las organizaciones sociales y sindicales cocaleras del Chapare. Morales busca mantener su rol como líder indiscutible del “*proceso de cambio*” y ha expresado su intención de ser candidato presidencial en elecciones de agosto de 2025, su discurso a menudo critica a la gestión de Arce y denuncia una supuesta “traición” a los principios del partido. Por otro lado, Luis Arce y los “Arcistas” (o “Renovadores”): agrupan a quienes apoyan la gestión del actual presidente y buscan una “renovación” dentro del partido, su discurso se centra en la estabilidad económica y la gestión de gobierno, intentando distanciarse de la figura omnipresente de Morales y consolidar un liderazgo propio para un posible segundo mandato. Por lo tanto, eligen la vía institucional para la disputa (Jacques, 2023). Está muy claro que la llegada al poder de cualquier bando (políticos de izquierda y derecha) implica el control de ministerios, viceministerios, empresas públicas y embajadas. Las élites masistas, tanto las más cercanas a Evo Morales como las que han consolidado poder bajo Luis Arce, compiten por el acceso y la distribución de estos cargos y los recursos asociados.

La “nueva élite” (renovadora) terminó operando con lógicas similares a las antiguas oligarquías, aunque con un discurso legitimador basado en identidad y antiimperialismo. Así, evidencia los límites de los proyectos de cambio cuando no transforman las bases materiales del poder.

Mecanismos de Reproducción del Privilegio en la Bolivia Contemporánea

En la Bolivia actual, los mecanismos de reproducción del privilegio operan bajo un aparente discurso de transformación social, aunque la retórica oficial post-2005 promovió la “descolonización”²² “y la movilidad social. Si bien emergió una “nueva élite política” que

²² El concepto de la descolonización en palabras simples es un esfuerzo constante por eliminar las viejas formas de pensar y las estructuras de poder que la colonización española dejó en Bolivia, como la exclusión y discriminación.

replica estructuras de poder tradicionales (sus “privilegios coloniales” no solo se refieren a la riqueza material, sino también al acceso a espacios de decisión, la influencia en la narrativa pública y la capacidad de dictar quién tiene el poder legítimo), ahora bajo nuevos símbolos étnicos y culturales. Autores como Bourdieu (1979) y Charles Tilly (1998) explican cómo el privilegio se perpetúa mediante capitales combinados (económico, cultural, social), incluso en contextos de cambio político. En Bolivia, esto se evidencia en la concentración de oportunidades en grupos vinculados al partido gobernante, la cooptación de movimientos sociales y el acceso preferencial a recursos del Estado.

Un análisis sociológico identifica al menos cuatro mecanismos clave mediante los cuales las élites bolivianas - tanto tradicionales como emergentes - reproducen sus privilegios:

1. Control de los recursos estratégicos: Desde la gasífera “YPFB” hasta el litio, el acceso a recursos naturales sigue siendo fuente principal de poder, político y económico.
2. Capital político acumulado: Familiares y allegados (dirigentes sindicales y líderes indígenas cooptados mediante prebendas) en cargos públicos (nepotismo institucionalizado).
3. Capital simbólico: El manejo de discursos de identidad (indigenismo, indianismo, katarismo, regionalismo) como herramienta de legitimación.
4. Control institucional: Uso del sistema judicial y electoral para mantener ventajas competitivas.

En misma línea Bourdieu (1979) destaca el capital social (redes de contactos) como clave para mantener privilegios.

Conclusiones

En Bolivia, se presentan lecciones importantes para la teoría sociológica sobre las élites. Lejos de desaparecer con los procesos de democratización, las élites políticas demuestran una notable capacidad de reinventarse, incorporando nuevos actores y discursos, mientras preservan estructuras fundamentales de privilegio. Como indica Svampa (2019), “neoliberalismo, en los ochenta y noventa, cuando el discurso dominante afirmaba que no había alternativa al neoliberalismo, a partir del año 2000 las élites políticas de la región (progresistas y conservadoras) sostuvieron que no existe alternativa al extractivismo” (p. 30). En la actualidad, tanto los gobiernos de izquierda (progresistas) como los de derecha (conservadores) sostienen que no existe alternativa al extractivismo. Este último se refiere a la orientación de un país hacia la extracción y exportación de recursos naturales, como minerales, petróleo, gas natural, litio y soja.

El caso boliviano evidencia que el cambio en los grupos que detentan el poder —ya sea entre élites tradicionales o una nueva élite— no conduce necesariamente a una distribución más equitativa del poder y el privilegio entre gobernantes y gobernados. En cambio, suele producirse un reajuste que mantiene patrones desiguales, favoreciendo a quienes ostentan el poder.

Por otra parte, si bien Bolivia ha logrado avances significativos en materia de inclusión política —como la paridad de género y el reconocimiento de los pueblos originarios,

indígenas y campesinos—, las estructuras de poder tradicionales se han reconfigurado. Las élites bolivianas, incluso aquellas surgidas de movimientos sociales, han instrumentalizado el Estado para mantener ventajas competitivas (Mayorga, 2022).

Es evidente que la relación entre los movimientos sociales y el gobierno presenta una complejidad que va más allá de una mera cooptación. Si bien es cierto que dirigentes indígenas, sindicales y mineros pueden ser absorbidos por el aparato estatal, diluyendo su autonomía, esta dinámica implica más bien un proceso de negociación, en el que se buscan acuerdos y compromisos, y donde las formas tradicionales de ejercer la dirigencia se transforman.

Los movimientos sociales, al acceder a esferas del poder estatal, intentan influir y reorientar las políticas públicas. Sin embargo, durante este proceso, sus líderes pueden ser gradualmente integrados en la lógica burocrática y política del Estado. Esta integración no siempre debe entenderse como una cooptación impuesta, sino como el resultado de compromisos y la adopción de nuevas prioridades ligadas a la gestión estatal. En consecuencia, la autonomía de los movimientos sociales puede verse reducida no solo por la absorción externa, sino también por la reconfiguración interna de sus propias lógicas de poder y representatividad. En este contexto, la búsqueda de beneficios o la consolidación de posiciones dentro del aparato estatal tiende a primar sobre la crítica radical o la movilización de base. Un ejemplo de ello es la Central Obrera Boliviana (COB), organización que ha perdido capacidad crítica al alinearse con los gobiernos de turno.

A pesar de que la Nueva Constitución Política del Estado de 2009 que prometía un Estado Plurinacional y hablaba de cambios profundos, la transformación social en Bolivia enfrenta barreras importantes. Hay una clara diferencia entre lo que se dice y lo que se hace: aunque se promociona el acceso político igualitario de los pueblos originarios, indígenas y campesinos, su participación política real es limitada. Esta situación, lejos de ser descolonizadora, ha terminado beneficiando principalmente a una “nueva élite” política (Criolla blanca y mestiza) ligada a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Bibliografía

BBC News Mundo. (27 septiembre 2023). *Evo Morales vs. Luis Arce: 3 momentos que explican la profunda división del MAS, el partido de izquierda que domina la política en Bolivia desde hace 17 años.*

<https://www.bbc.com/mundo/articles/c98dgqjrrro>.

Benedicto, J., & Morán, M. L. (Eds.). (1995). *Sociedad y política: temas de sociología política* (pp. 227-268). Madrid: Alianza Editorial.

Bourdieu, P. (1979). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/La_Distincion-Bourdieu_Pierre.pdf.

Chávez, G. (1992). Privatización y descentralización en la Reforma del Estado en Bolivia (No. 07/92). Documento de Trabajo.

<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/72873/1/621680117.pdf>.

Espinoza, F. (2019). *Las nuevas élites bolivianas: del sindicato al palacio*. Plural Editores. [file:///C:/Users/Hp%20Ryzen%203/Downloads/admin,+2229-7833-1-CE%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hp%20Ryzen%203/Downloads/admin,+2229-7833-1-CE%20(1).pdf)

García Linera, Á. (2008). *La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*. CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100804084154/linera.pdf>.

García Linera, Á. (2011). *Las tensiones creativas de la revolución*. Vicepresidencia del Estado Plurinacional. <https://flacso.org.br/files/2014/12/N7-garciaLinera-espanhol.pdf>

Humerez Oscori, J. (2018). RACIALIZACIÓN DEL PODER Y PRODUCCIÓN DEL DISCURSO DE LOS JÓVENES (2009-2016) (Caso: Los jóvenes Indianistas-Kataristas y los Trabajadores Sociales Comunitarios de Bolivia). <https://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/581>.

Jacques, P. H. (2023). Polarización interna en el MAS-IPSP en Bolivia: Análisis comparativo de las narrativas de los periódicos de La Razón y Página Siete. <https://repositori-api.upf.edu/api/core/bitstreams/9f1af2eb-34ae-4ddc-ba57-b6559e371716/content>

Mamani P., Quispe M., Cahuapaza ., Huanca E., Kastaya K., Nina I., Humérez J., Marca J., Orellana L. (2020). *Wiphalas, luchas y la nueva nación Relatos, análisis y memorias de octubre-noviembre de 2019 desde El Alto, Cochabamba y Santa Cruz*. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/16622-20201119.pdf>.

Mayorga F., (2022). Resistir y retornar. Avatares del proceso decisional en el mas-ipsp (2019-2021). <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/19716.pdf>.

Moldiz, H. (2022). Golpe de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales. <https://share.google/OBer7Ny0bb5XUzDYV>

Molina F., (diciembre de 2022). *Camacho preso, otro episodio de la polarización boliviana*. Nueva Sociedad. <https://nuso.org/articulo/Bolivia-Camacho-arcel/>.

Orellana Aillón, L. (2020). *La caída de Evo Morales, la reacción mestiza y el ascenso de la gente bien al poder*. Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón. <https://share.google/x4XrNcxydJSTitY1w>

Rivera Cusicanqui, S. (1984). *Oprimidos pero no Vencidos: Luchas del campesinado aymara y qhechwa (1900-1980)*. La Paz: Hisbol.

Stefanoni, P. (2007). La revolución de Evo Morales: De la coca al palacio. Capital Intelectual. <https://share.google/K3GkwqZsayDY7zaZ9>

Suárez M., Richter J., Jáuregui L., Salvatierra A., Prado M., Pedraza G. (2023). La Cuestión Cruceña. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/20646.pdf>.

Svampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina*. Calas. http://calas.lat/sites/default/files/svampa_neoextractivismo.pdf.

Tapia, L. (2008). *Política salvaje*. CLACSO. <https://bibliotecarepositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/12661/1/tapiaPS.pdf>.

Tilly C. (1998) *Durable Inequality*. University of California Press. <https://people.duke.edu/~jmoody77/FacFav/tillyChap.pdf>.

Toranzo, C. (2020). *Burguesías cholas y capitalismo boliviano*. Journal de Comunicación Social, 10(10), 167-190. <https://jcomsoc.ucb.edu.bo/a/article/view/1226>.

